

Los sufrimientos del joven Werther: la virginidad del alma y sus implicaciones (I)

Por José Luis González*

La novela epistolar de Johann Wolfgang von Goethe, *Los sufrimientos del joven Werther*, publicada en 1774 —siglo XVIII—, del Romanticismo literario, describe las constantes desdichas de un joven por un amor inalcanzable y no correspondido. Debido a que tanto sus comportamientos como pensamientos pueden solo conocerse a lo largo de todas sus cartas —que derivarían luego en el desdichado desenlace—, es posible que, al leerlas, el lector se pregunte por la razón de su inclinación hacia el sufrimiento. Además de la sensibilidad que dispone el narrador, no habría otra cosa que la cualidad de la posesión de un alma virgen, condición que muchos albergan; pero que también se aleja de una realidad común.

Solo hay un evento que ha sido capaz de perturbar al joven Werther y que desencadenaría sus ulteriores desdichas: el encuentro inesperado con Carlota cuando se ofrece como acompañante para un baile sin haberla conocido antes. La percepción de su mundo sensible entonces se altera al notar sus ademanes, su figura y la amabilidad e inteligencia con que la mujer ha de conducirse: «... basta, me ha apresado todos mis sentidos. Tanta sencillez con tanta inteligencia, tanta bondad con tanta firmeza, y la paz del alma en la vida verdadera y en la actividad...» (Goethe, 2002, p. 18). Desde ese momento, intentará soportar el sufrimiento que le acontece al no ser correspondido por la condición de prometida de Carlota. La imposibilidad

* Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Escritor de *La nota manuscrita*, blog de ensayos, artículos, comentarios, música. Texto originalmente publicado en abril de 2026 en <https://josegonzalezoficial.wordpress.com/2026/04/25/sufrimientos-joven-werther-virginidad-alma-goethe/>

de negar tal pena, junto a su alma sensible, lo llevan a excluirse aun de la propia vida.

Ante la desdicha y turbación, el joven Werther intenta contenerse, dominarse como en ocasiones anhela y explica en sus cartas. Se debate constantemente contra sí sin llegar a un resultado por haber sido tocado anímicamente de manera pura por Carlota, y en ese sentido es idealizada. El sufrimiento sucede debido a la disposición de un alma aún virgen en sí mismo: «¿Qué es esto, amigo mío? ¡Me asusto de mí mismo! Mi amor por ella, ¿no es el amor más santo, más puro, más fraternal?...» (Goethe, 2002, p. 101). ¿Qué significa la posesión de un *alma virgen*?, no haber sido afectado, contaminado antes a tal magnitud por lo externo debido a la preferencia hacia la soledad, el retiro, la interiorización y la naturaleza, comportamientos propios del alma romántica y que derivan en ilusiones, fantasías y ensueños.

La disposición de poseer tal carácter, de profundidad, la del niño que tanto menciona aquel, confiere la idea de inclinarse hacia sí mismo, en soledad y a la naturaleza y no hacia los otros. Quien posee la virginidad del alma se entrega aún más sin medir lo inminente. El impacto que ha ocasionado Carlota en Werther ha exacerbado entonces su sensibilidad pura, y tal virginidad le permite llevar la emocionalidad hasta las últimas implicaciones e incluso despreciar la vida, rebelarse contra ella y, finalmente, suicidarse.

Referencias

Goethe, J. (2002). *Los sufrimientos del joven Werther* (Trad. José María Valverde). Planeta. Edición especial para El Nacional.